

riegeln miteinander verbunden. Die aus Bruchsteinen gemauerten Gefache sind mit einem groben Rauputz versehen. Die Deckenkonstruktionen sind über alle Geschosse hinweg gleichartig aufgebaut: In die von Osten nach Westen verlegten Deckenbalken sind meist schräg, seltener senkrecht kurze Blindbodenbretter eingenetet.

Die Raumeinteilung folgt in den Vollgeschossen einem einheitlichen Schema: Die Räume lagern sich im Osten, Süden und Westen um einen eingemitteten Stichgang herum und sind bis auf die südlichen Eckzimmer direkt von diesem erschliessbar. Das Treppenhaus befand sich seit jeher in der Nordostecke des Hauses.

Rauchschwärzungen an der Deckenkonstruktion lassen die Küchen im östlichen Hausteil verorten. Die beiden Kaminführungen sprechen für ein Doppelwohnhaus. In den beiden Wohngeschossen hat sich im südlichen und westlichen Hausteil noch ein umfassender Bestand des historischen Interieurs erhalten. Dieses umfasst Wandtäfer, Parkettböden, eiserne Türschlösser und -beschläge, ein raumhohes Stubenbuffet mit gedrechselten Säulchen und insbesondere zwei für die Gegend typische Kachelöfen des mittleren 18. Jahrhunderts (Abb. 5).

GS-Nr. 466, Ass.-Nr. 55a.

Ereignisnr. Archäologie: 2620.1.

Amt für Denkmalpflege und Archäologie: Gabi Meier Mohamed.

Literatur: BHI Baar, Inventarblatt 7.57. – Beat Dittli, Zuger Ortsnamen, Bd. 4, 406. – Spühler, Theodor, Die Hafnerfamilie Margstahler von Ebertswil (Gemeinde Hausen am Albis, Kanton Zürich). In: ZAK 45.2, 1988, 129–138.

Baar, Sternmattstrasse 10, Erweiterung Schulanlage Sternmatt 1:

Aushubüberwachung und Notgrabung

Bei Aushubarbeiten für die Erweiterung des Schulhauses Sternmatt 1 auf der «Italienerwiese» in Baar, nahe der Kirche St. Martin, wurden Ende Mai 2022 in rund zwei Metern Tiefe

Abb. 6 Baar, Sternmattstrasse 10, Erweiterung Schulanlage Sternmatt 1. Situation auf der Baustelle nach dem Freilegen der beiden Steinplatten und ihres Umfelds. Die Fundstelle liegt unterhalb des weissen Grabungsfahrzeugs. In diesem Abschnitt wurde, um die Freilegungsarbeiten zu ermöglichen, auf die Erstellung des Baugrubenabschlusses zunächst verzichtet. Blick gegen Nordwest, im Hintergrund die Baarer Pfarrkirche St. Martin.

zwei teils aufeinanderliegende Steinplatten mit dem Bagger angeschnitten (Abb. 6). Zwar handelte es sich um gewöhnliche, lokal in den glazialen Geschieben vorkommende Gesteine aus Sand- und schiefrigem Kalkstein, die Grösse und die kantig-plattige Form der Steine aber waren im Kontext der ansonsten in der Baugrube aufgeschlossenen feinkörnigen bis kiesig-schottrigen Lorzschwemmsedimente auffällig. Überdies zeigten die Kanten der Steinplatten bei näherer Betrachtung Brandrötungen – auch dies ein Hinweis auf

Abb. 7 Baar, Sternmattstrasse 10, Erweiterung Schulanlage Sternmatt 1. Die beiden Steinplatten und der sie umgebende Humus-horizont nach Anlage eines ersten Profils in der Baggerböschung, überdeckt werden die Steinplatten von Schwemmsedimenten der Lorze, schräg von links oben nach rechts unten zieht sich eine moderne Störung durch das Profil.

Abb. 8 Baar, Sternmattstrasse 10, Erweiterung Schulanlage Sternmatt 1. Senkrechtluftbild der Grabungsfläche nach Abbaggern der Deckschichten und Freilegen der beiden Steinplatten. Hinter den Steinplatten entlang zieht eine unregelmässig-lockere Steinsetzung, dahinter sackt die Stratigrafie muldenförmig ab. Zwischen Steinreihe und Steinplatten ist ein orthogonales Gitter aus dunkel verfüllten, kleinen Gräbchen sichtbar, die als Pflugspuren zu deuten sind.

menschliche Aktivität. Eine Brandrötung des umgebenden Sediments war nicht erkennbar, jedoch zeichnete sich nach Präparieren eines ersten Profils in der Baggerböschung auf Höhe der Steinplatten eine alte Geländeoberfläche in Form eines bräunlich-grauen bis schwärzlichen fossilen Humus ab (Abb. 7). Sowohl dieser verkippte Humus als auch die umgebenden Schwemmschichten enthielten Holzkohle als Flitter oder kleinteilige Stückchen. Beim Abbaggern der Decksedimente über den Steinplatten konnte zudem eine lockere, unsorgfältig wirkende lineare Steinsetzung aus überwiegend 20 cm grossen, gut gerundeten Geröllen freigelegt werden.

Die Steine werden dabei von der Humusschicht überdeckt, teilweise sind sie deutlich in das liegende, B-Horizont-artige Sediment darunter eingedrückt (Abb. 8). Hinter der Steinreihe sackt die Stratigrafie ab, die Steinsetzung scheint damit den Rand einer Mulde oder Rinne zu markieren.

Nach Anlage und Dokumentation eines weiteren Profilschnitts wurden die Steinplatten schliesslich mithilfe des Baggers abgehoben. Unter ihnen fand sich eine ovale Verfärbung, die sich als Verfüllung eines Grabs herausstellte: Hier konnte das Skelett eines im Alter zwischen 30 und 50 Jahren verstorbenen, wohl männlichen Toten freigelegt werden, der

Abb. 9 Baar, Sternmattstrasse 10, Erweiterung Schulanlage Sternmatt 1. Die in einer flachen, muldenförmigen Erdgrube beige-setzte schmurkeramische Hockerbestattung nach Entfernung der Abdeckplatten. Im Rücken des nach Süden blickenden Bestatteten ist der beigegebene Becher noch von Sediment umgeben. Die Befundsituation lässt sich über den QR-Code oder unter skfb.ly/oxXiV als virtuelles 3D-Modell abrufen.

Baar, Sternmattstrasse 10, Erweiterung Schulanlage Sternmatt 1

Archäologie ist Teamarbeit – von der Freilegung, Dokumentation und Bergung der Funde und Befunde im Feld bis hin zur Fundrestaurierung, zur wissenschaftlichen Auswertung und schliesslich zur Veröffentlichung der Forschungsergebnisse arbeiten zahlreiche Fachleute Hand in Hand. Die Entwicklung der Archäologie von einer antiquarisch-alterskundlich ausgerichteten Disziplin zu einer stark vernetzten, inter- und multidisziplinären Wissenschaft bedingt dabei, dass für vie-

le Fragestellungen auch externe Spezialisten hinzugezogen werden – viele spannende, früher offengebliebene Fragen können heute mit entsprechenden, häufig neu entwickelten Laboruntersuchungen beantwortet werden. Für das Grab von der Sternmatt sind beispielsweise Untersuchungen des Erbguts des Verstorbenen und chemische Analysen der Knochen geplant, die Hinweise auf Verwandtschaftsverhältnisse und Herkunft, sein Aussehen oder seine Ernährung geben könnten.

1 Einmessen und Zeichnen des Profils in der Baggerböschung durch den Zivildienstleistenden Marco Benzer und den Grabungsmitarbeiter Hicham Zbair. 2 Vorsichtige Freilegung des Skeletts der schnurkeramischen Hockerbestattung durch Hicham Zbair. Die Maske verhindert Kontaminationen mit moderner DNA. 3 Anthropologin Lara Indra befundet das Skelett in situ und birgt fachgerecht das Skelettmaterial. 4 Grabungsmitarbeiter Dino Zimmermann birgt das stark zerdrückte Grabgefäss im schützenden Gipsblock. 5 Erste Erkenntnisse zur Gefässform und -erhaltung gibt ein CT-Scan des Gefässes durch Erdem Koyun am Zuger Kantonsspital. 6 Mit Zahnarztwerkzeug legt Restaurator Claude Caviglia die Randverzierung des Grabgefässes frei.

in einer einfachen Grabgrube bestattet worden war (Abb. 9). Skelett und Grabgrube sind dabei Südwest-Nordost ausgerichtet. Der Tote war mit angezogenen Beinen, als Hockerbestattung, auf der rechten Körperseite liegend und mit Blick nach Süden ins Grab gelegt worden – diese Körperhaltung im Grab ist typisch für die endneolithische schnurkeramische Kultur. Auffällig ist allerdings die ungewöhnlich abgewinkelte Haltung des linken Armes – der Grund hierfür ist bislang noch unklar. Nach der Beisetzung des Toten wurde die flache Grabgrube mit den beiden Steinplatten abgedeckt, vermutlich waren diese noch eine ganze Weile obertägig sichtbar. Die eingangs erwähnten Brandspuren könnten dabei auf eine intentionelle Zurichtung der Platten hinweisen. Die Bergung des Skeletts erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern, wo auch die weitere anthropologische Bearbeitung stattfindet. Geplant sind unter anderem Analysen der aDNA sowie der stabilen Isotope, soweit die Erhaltungsqualität der Knochen diese zulässt. Dem Toten beigegeben war ein durch den Erddruck verkippter und stark zerdrückter Becher, dieser stand im Rücken des Verstorbenen. Der Becher trägt eine für die Schnurkeramik charakteristische Randzonenverzierung aus parallelen Reihen von Abdrücken gewirnter Schnüre, darunter ist eine Reihe länglich-dreieckiger hängender Einstiche angebracht. Das Gefäss weist ein deutlich S-förmig geschwungenes Profil und einen kleinen Standboden auf; es wurde im Block geborgen und – nach einer Computertomografie im Zuger Kantonsspital – im Labor freigelegt (Abb. 10). Direkte Parallelen zu dieser Verzierung finden sich etwa im Fundmaterial des nur wenig mehr als 700 Meter entfernten frühschnurkeramischen Grubenhauses von Baar-Früebergstrasse, aber auch in der spätschnurkeramischen Phase der Seeufersiedlung Cham-Bachgraben oder der mittelschnurkeramischen Schicht 2 von Zürich-Mozartstrasse im Zürcher Seebecken. Die Proportionen des Grabgefässes von der Sternmatt deuten allerdings eher eine Einordnung in die jüngere Schnurkeramik an. Der Versuch einer ersten ^{14}C -Datierung des Skeletts selbst schlug aufgrund mangelnder Kollagenerhaltung in der Knochenprobe fehl, weitere Analysen an Holzkohlen aus verschiedenen Schichten im Umfeld des Befunds sowie aus der Grabgrube selbst sind noch nicht abgeschlossen.

Eine weitere Überraschung zeigte sich nach dem vollständigen Abtrag des fossilen Humushorizontes: Unter der dunklen Erdschicht fand sich ein rechtwinkliges Netz aus im Profil dreieckigen Gräbchen, die wohl als Pflugspuren zu deuten sind. Sie scheinen älter als das Grab, aber jünger als die bereits erwähnte Steinsetzung zu sein. Das Grab wurde also offenbar in altem Ackerland angelegt, als die Steinreihe bereits existierte. Es könnte sich bei Letzterer um die Uferbefestigung einer Fließrinne oder eines Altarms handeln. Die Analyse der entnommenen Sedimentproben wird hier im Zusammenspiel mit den Radiokarbondatierungen hoffentlich für Klarheit sorgen. Wie stark das Gelände von der Lorze auch in jüngerer Zeit immer wieder überprägt wurde, zeigen zahl-

Abb. 10 **Baar, Sternmattstrasse 10, Erweiterung Schulanlage Sternmatt 1.** Unterseite des im Gipsblock geborgenen Grabgefässes nach der Freilegung durch Restaurator Claude Caviglia. Links ist der Standboden des Gefässes erkennbar, rechts die Verzierung des stark zerstörten Gefässrandes. Im Hintergrund die während der Freilegung des Gefässes entnommenen Proben.

reiche mit kiesigem Lorzenschotter verfüllte Fließrinnen, die zum Teil von sehr weit oben einschneiden und so ältere Sedimente ausräumen. Vielleicht ist dies auch der Grund dafür, dass sich der Rest der Baugrube als befundleer erwies – möglicherweise sind weitere Gräber bereits alt aberodiert? Die Bestattung der Toten in kleinen Grabgruppen ist für schnurkeramische Gemeinschaften zumindest im südlichen Deutschland nicht unüblich.

Aus der schnurkeramischen Kultur sind im Kanton Zug bereits eine ganze Reihe von Fundstellen bekannt, es handelt sich zumeist um Siedlungen im Uferbereich des Zugersees, um Reste von Pfahlbauten also. Aber auch im Raum Baar, auf festem «Mineral»-Boden, ist mit dem Grubenhaus von der Früebergstrasse oder der Feuerstelle in der Grundmatt Siedlungsaktivität dokumentiert. In diesen Siedlungskontexten werden auch immer wieder menschliche Knochen entdeckt, so kennen wir aus der Pfahlbausiedlung Steinhausen-Sennweid das Teilskelett eines Kindes, das ausweislich eines ^{14}C -Datums in die Schnurkeramik datiert. Ein weiteres Teilskelett schnurkeramischer Zeitstellung, bestehend aus Schädel und mehreren Rippen, wurde als Streufund aus dem Baggeraushub bei der Renaturierung des Bibersees bei Cham-Oberwil geborgen – allerdings ohne weiteren Befundzusammenhang. Unklar ist derzeit, wie diese unvollständigen, häufig verstreut wirkenden Skelette oder Einzelknochen zu deuten sind – sind sie Überreste eines Totenrituals, das wir bislang noch nicht recht fassen können? Umso ungewöhnlicher ist der Fund der Hockerbestattung von der Sternmatt – es handelt sich um die bislang einzige gesicherte neolithische Bestattung im Kanton Zug!

GS-Nrn. 1649 und 1730.

Ereignisnr. Archäologie: 2610.

Amt für Denkmalpflege und Archäologie: Jochen Reinhard, Renata Huber und Gishan Schaeren.

ETH Zürich: Irka Hajdas (¹⁴C-Datierungen).

Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern: Lara Indra und Sandra Lösch (Anthropologie).

Kantonsspital Zug, Institut für Radiologie: Erdem Koyun (Computertomografie).

Restaurierungskollektiv Nick & Caviglia: Claude Caviglia (Freilegung und Restaurierung des Grabgefässes).

Naturhistorisches Museum Bern: Thomas Burri (Gesteinsbestimmung).

Literatur: Andreas Cueni, Die menschlichen Skelettreste aus den Rettungsgrabungen 1988–91. In: Brigitte Röder und Renata Huber (Hg.), Archäologie in Steinhausen «Sennweid» (Kanton Zug). Ergebnisse der Untersuchungen von 1942 bis 2000. Basel 2007 (Antiqua 41), 285–288. – Ulrich Eberli, Die schnurkeramische Kultur im Kanton Zug. In: Tugium 20, 2004, 175–187. – Ursula Gnepf Horisberger, Sabine Deschler-Erb, Marlu Kühn und Dorothea Spörri, Die älteste Baarer Werkstatt? Das schnurkeramische Grubenhaus an der Fruebergstrasse in Baar. In: Tugium 21, 2005, 115–137. – Barbara Hardmeyer, Die Schnurkeramik. In: Elisabeth Bleuer und Barbara Hardmeyer, Zürich «Mozartstrasse». Neolithische und bronzezeitliche Ufersiedlungen, Bd. 3: Die neolithische Keramik. Egg und Zürich 1993 (Monografien der Kantonsarchäologie Zürich 18), 292–340. – Renata Huber, Eda Gross, David Jecker, Jochen Reinhard und Gishan Schaeren, Delta(ge)schichten. Das Delta der Lorze als Siedlungs- und Lebensraum vom Spätglazial bis heute. In: Tugium 36, 2020, 101–128, besonders 105–107. – Jb AS 106, 2023, 181 f.

Cham, Äbnetwald Erweiterung 5.3/5.4: Notgrabung (Kiesabbau)

Bereits 2021 wurde auf den Parzellen 802, 803 und 804 eine ca. 4500 m² grosse Fläche ausgegraben. Die Untersuchungen setzten sich 2022 hangaufwärts fort (Abb. 11). Dabei fanden sich fünf im Grundriss ungefähr rechteckige Feuergruben, die allesamt Nordwest-Südost ausgerichtet waren (Abb. 12). Die Länge der Befunde variierte zwischen 1,5 und 3 m, die Breite betrug 1,1–1,3 m. Verfüllt waren die Gruben jeweils mit einer

Hitzesteinpackung und darunterliegenden Resten verkohlter Hölzer. Sie enthielten – wenn überhaupt – nur einzelne Keramikfragmente und kalzinierte Knochensplitter.

Einschliesslich dieser fünf Feuergruben konnten am Südwesthang des Drumlins mittlerweile mindestens 20 solcher Befunde ausgegraben werden. Die bis heute vorliegenden ¹⁴C-Daten weisen ausnahmslos in die Spätbronzezeit (Abb. 13). Aus dem Umfeld der Feuergruben sind nach wie vor keine eindeutigen Siedlungsspuren bekannt. Einen 25 m langen und bis zu 2,5 m breiten, Nordwest-Südost ausgerichteten Kiesstreifen, der von einer der Gruben durchschlagen wird, interpretieren wir als den Rest eines befestigten, bronzezeitlichen Wegs.

Ebenfalls in die Spätbronzezeit datieren drei Keramikkonzentrationen, die mehrere Kilogramm an verhältnismässig gut erhaltenen Scherben lieferten. Die erste fand sich zwischen zwei jeweils rund 1 m² grossen, anthropogenen Geröllansammlungen, die wohl in einem zeitlichen und funktionalen Zusammenhang mit der Deponierung stehen. Wenige Meter nordwestlich davon kam in einer 2,5 × 2 m grossen Zone eine zweite Keramikkonzentration zum Vorschein. Diese enthielt unter anderem die Fragmente eines Mondhorns. Zwei Meter nordwestlich dieses Befunds lag eine von rezenten Baumwurzeln durchschlagene, dritte Keramikkonzentration. Wie bei der zweiten Deponierung fanden sich darin ausserdem zahlreiche gebrannte Lehmbröckchen und Holzkohlstückchen. Darüber hinaus kamen im Verlauf der diesjährigen Kampagne mehrere Mulden und Gruben unterschiedlicher Form und Grösse zum Vorschein. Einige davon enthielten prähistorische und römische Keramik.

Ausserdem konnten zahlreiche, teilweise grossflächige Steinkonzentrationen freigelegt werden. Die aus Kies, Bruchsteinen oder Geröllen bestehenden, zweifellos anthropogenen

Abb. 11 Cham, Äbnetwald. Drohnenaufnahme der Grabungsfläche zu Beginn der Untersuchungen im Februar 2022 (Blickrichtung Norden).